
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 687.01

DOI 10.5281/zenodo.11944344

ТАТУИРОВКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ИСКУССТВЕ КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ. ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ "ДИЗАЙН ТЕЛА" В ДИЗАЙН КОСТЮМА

TATTOOING AND ITS APPLICATION IN THE ART OF COSTUME AND TEXTILES. THE INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF "BODY DESIGN" INTO COSTUME DESIGN

КУРБАТОВА МАРИНА АНДРЕЕВНА,

кандидат технических наук,

Поволжский государственный университет сервиса.

ТАНЦЕРЕВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА,

Поволжский государственный университет сервиса.

KURBATOVA MARINA ANDREEVNA,

Candidate of Technical Sciences,

Volga Region State University of Service.

TANCEREVA ELIZAVETA IGOREVNA,

Volga Region State University of Service.

Статья посвящена исследованию феномена татуировки в костюме. На основе анализа практического опыта брендов индустрии моды характеризуются методы использования тату-принтов в системе «костюм». Изучаются особенности применения мотивов тату в виде эффекта татуированного тела в коллекциях брендов Maison Martin Margiela, Jean-Paul Gaultier, Vetemens и Brikoly. Приводится описание практического опыта использования традиционной технологии нанесения татуировки на тело в кожаных аксессуарах и обуви для выявления нового уровня интеграции феномена «дизайна тела» в дизайн костюма.

The article is devoted to the study of the phenomenon of tattooing in a suit. Based on the analysis of the practical experience of fashion industry brands, the methods of using tattoo prints in the "suit" system are characterized. The features of the application of tattoo motifs in the form of a tattooed body effect in the collections of the brands Maison Martin Margiela, Jean-Paul Gaultier, Vetemens and Brikoly are studied. The article describes the practical experience of using the traditional technology of tattooing on the body in leather accessories and shoes to identify a new level of integration of the phenomenon of "body design" into costume design.

Ключевые слова: *тату-графика в моде, дизайн костюма, декорирование одежды, декорированные аксессуары, татуировка.*

Key words: *tattoo graphics in fashion, costume design, clothing decoration, accessories decoration, tattooing.*

Татуировка – это искусство, которое сопровождает человечество на протяжении пяти тысяч лет и включает в себе ряд определенных функций – социальную, информационную, религиозную, магическую и эстетическую, неся в себе символы статуса, веры, силы, ритуала или памяти [1; 2]. С течением времени татуировка претерпела значительные изменения, превратившись из символического обозначения в форму искусства. Мотивы татуировок становятся источником вдохновения художников, дизайнеров и модельеров, определяя тату-принт как отдельное направление в декорировании объектов дизайна и костюма [3].

Интеграция концепции "дизайна тела" и дизайна одежды отражает современные тенденции к персонализации и индивидуализации в моде [4]. Татуировка в дизайне одежды - это тенденция, которая становится всё более популярной. Элементы тату могут быть использованы для создания уникальных принтов, которые придают одежде индивидуальность и характер.

Рассмотрим примеры использования изобразительных мотивов татуировок в одежде.

Коллекции Maison Martin Margiela часто включают тату-принты, которые подчеркивают идею одежды как "второй кожи" [5; 6]. В 1989 г. брендом была представлена облегающая футболка с тату-принтом в виде геометрических узоров, напоминающих изображения на теле массонов. Эффект татуировки на теле достигается за счет использования прозрачной эластичной ткани телесного цвета.

Дизайнеры посвящают мотивам татуировок не только единичные изделия, но и целые коллекции. К примеру, бренд Jean-Paul Gaultier в 1994 году представил этническую коллекцию, которая так и называлась – «Татуировки» [7]. В коллекции одежды прослеживаются африканские и индийские элементы костюма, которые дополняются принтом в стиле племенных татуировок «трайбл» и традиционных японских татуировок «ирэдзуми».

Тату-принт используется и в изделиях бренда Vetements. В 2018 г. компания представила коллекцию с мотивами русской татуировки исправительных учреждений. На облегающей футболке телесного цвета были напечатаны купола, змеи, знак розы ветров и другая тату-атрибутика. На воротнике римскими цифрами написано «МСМХСIII», означающий 1993 год, когда модельер Демна Гвасалия вынужден был покинуть бренд.

Еще одним примером использования в костюме мотивов тату-принта «трайбл» является мужская коллекция 2018 г. модной линейки Dior Homme. В коллекции модельер Крис ван Аш совместил формальный и неформальный стили в одежде, размещая стилизованную тату-графику, распространенную в 1990-е гг. среди субкультур, на сорочках, пиджаках и брюках классического кроя. Это демонстрирует, как тату-дизайн может быть интегрирован в современную моду в виде принта, исключая эффекта «тату».

Рассмотрим подробнее практику использования тату-мотивов в одежде молодого бренда Brikoly. В лучших традициях тату представлен достаточно большой ассортимент одежды - водолазки, перчатки, косынки, колготки, майки, белье, футболки, лонгсливы, а также комбинезоны. Контраст и намеренное смешение вещей разных стилей в числе самых модных приемов, и в нем нет равных тату-одежде с нестандартным набором рисунков. Майки-боди, представленные брендом, отличаются ярким исполнением и включают в себе абстрактные элементы, состоящие из плавных линий в определенной комбинации цвета. Блузы, изготовленные из легкого бежевого материала, содержат орнаментальные изображения объектов флоры и фауны.

С появлением технологий и изменениями в мировой моде татуировка нашла свое место в виде принта не только на одежде, но и на аксессуарах. Кожаные сумки, ремни или чехлы для телефонов, стали площадкой для экспериментов дизайнеров и тату-мастеров. Татуировки на кожаных изделиях могут быть как традиционными, соответствующими стилю «старой школы», так и современными и абстрактными, отражающими последние тенденции в мире

искусства и дизайна [8].

Одним из главных брендов, представляющих аксессуары в технике тату является компания Tod's, которая в 2016 году представила новую линейку кожаных сумок с татуировками, разработанными британским тату-мастером Сарой Ханжан [9]. Эскиз одной из работ занимал 22 часа. Представители бренда отмечают, что данная коллекция призвана показать слияние современных итальянских традиций и искусства татуировки.

Ещё одним примером реализации татуировки в дизайне является работа, выполненная мастером по изготовлению обуви. Сапожник Оливер Суини привносит в обувь индивидуальное мастерство традиционного нанесения татуировок. После выбора дизайна татуировщик персонализирует обувь, ботфорты или аксессуары по выбранному заказчиком эскизу, используя настоящую тату-машинку и чернила [10]. В результате получается единственный в своем роде продукт, который предлагает уникальное представление об индивидуальности и вкусе обладателя аксессуара.

Заключение.

Проведенное исследование позволило выявить, что в индустрии моды тату-принт является источником вдохновения у многих дизайнеров, которые посвящают этой теме целые коллекции. Мотивы татуировок в стиле «ирэдзуми» и «трайбл» можно видеть не только на ткани, но и в аксессуарах и обуви.

Практический опыт модных брендов и дизайнеров позволил сделать классификацию методов использования тату-принтов в costume:

- 1) Принт на одежде в виде эффекта татуировки на теле за счет использования прозрачных эластичных тканей и облегающих форм;
- 2) Изобразительные мотивы татуировок на ткани в костюмах без эффекта тату на коже;
- 3) Использование традиционной технологии нанесения татуировки на тело человека в дизайне аксессуаров и обуви.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хамбли У. История татуировки. Знаки на теле. Ритуалы, верования, табу. М.: Центрполиграф, 2014. 280 с.
2. Косулин В.Д. Искусство татуировки. М.: Золотой век, Диамант, 2001. 311 с.
3. Как татуировка стала индустрией // Сетевой журнал "Огонёк". 2019. № 14. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3937885> (дата обращения 04.04.2024).
4. Шуляр Э.Ю. Мода на татуировки у современной молодежи // Universum: филология и искусствоведение. 2022. № 12(102). URL: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/14680>.
5. Martin Margiela: The Woman's Collection 1989-2009. Rizzoli, 2018. 162 p.
6. Граната Ф. Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело; пер. с англ. Е. Демидовой. М.: Новое литературное обозрение, 2021. 240 с.
7. Jones T. 100 Contemporary Fashion Designers. Germany: Taschen GmbH, 2013. 720 p.
8. Гарамова Д.В. Влияние татуировки на современную моду // Научный аспект. 2022. Т. 4. № 3. С. 437-445.
9. Новая коллекция «татуированных» сумок Tod's // Symbol. 2016. URL: <https://www.thesymbol.ru/fashion/news/19-09-2016/novaya-kollektsiya-tatuirovannykh-sumok-tod-s> (дата обращения 04.04.2024).
10. A detailed look at Oliver Sweeney bespoke tattoo service // Hypebeast. 2015. URL: <https://hypebeast.com/2015/4/a-detailed-look-at-oliver-sweeneys-bespoke-tattoo-service> (дата обращения 08.05.2024).

© Курбатова М.А., Танцерева Е.И., 2024.